

«ТАРАСОВА ГОРА: ЛЮДИ І ПОДІЇ»

Матеріали
Міжнародної науково-практичної конференції
до 185-річчя отримання волі Тарасом Шевченком

Канів 24 травня 2023

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ ЛІТЕРАТУРИ І МИСТЕЦТВ ім. М.О. АУЕЗОВА, РЕСПУБЛІКА КАЗАХСТАН

«ТАРАСОВА ГОРА: ЛЮДИ І ПОДІЇ»

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
до 185-річчя отримання волі Тарасом Шевченком

КАНІВ 24 травня 2023

УДК 082

Редакційна колегія:

Коваленко В.М. (голова), кандидатка педагогічних наук; в.о. генерального директора Шевченківського національного заповідника

Ананьєва С.В. – кандидатка філологічних наук, асоційована професорка, завідувача відділу міжнародних зв'язків і світової літератури Інституту літератури і мистецтв імені М.О. Ауєзова КН МНВО Республіки Казахстан

Чорна Л.О., кандидатка історичних наук, завідувачка відділу наукових досліджень Шевченківського національного заповідника

Чорний М.Г., кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник; провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу охорони пам'яток історії, культури та природи Шевченківського національного заповідника

Рекомендовано до друку Вченою радою Шевченківського національного заповідника. Протокол №3 від 4 травня 2023 р.

«Тарасова Гора: люди і події»: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції до 185-річчя отримання волі Тарасом Шевченком. Канів, 24 травня 2023 р. / Упорядник: Л. О. Чорна. Київ: «Панмедія», 2023. 302 с., іл.

ISBN 978-966-8947-29-2

У збірнику опубліковано шевченкознавчі, мистецтвознавчі та історичні наукові дослідження: розкривається зв'язок творчості Тараса Шевченка із запитами сучасності; розглядається світове сприйняття феномену Тараса Шевченка; частково представлена шевченкіана фондової збірки Шевченківського національного заповідника; висвітлюються сучасні проблеми збереження національної культурно-мистецької спадщини в умовах повномасштабного вторгнення в Україну московського агресора.

Видання адресоване науковцям, шевченкознавцям, краєзнавцям, освітянам.

На першій сторінці обкладинки – фоторепродукція: «Тарас Шевченко. Автопортрет». 1840 р., по-лотно, олія. – Власність Національного музею Тараса Шевченка, м. Київ. Фото із доступних джерел.

Друкується в авторській редакції. Автори несуть відповідальність за достовірність фактичних даних та інформацію, що міститься в матеріалах. Висловлені думки авторів можуть не співпадати з позицією організаторів конференції.

ISBN 978-966-8947-29-2

© Шевченківський національний заповідник, 2023

© Колектив авторів, 2023

<i>після повномасштабного вторгнення військ російської федерації на територію України</i>	205
Паламарчук Ірина <i>Монументальна Шевченкіана в умовах реалій російсько-української війни</i>	223
Сокур Людмила <i>Книга вражень як документальне джерело з історії Тарасової гори (2022–2023)</i>	230
Чорна Людмила <i>Мемуарна література шістдесятників як важливе джерело дослідження вшанування Тараса Шевченка українськими патріотами у 1960–1970-х роках</i>	240

ОХОРОНА ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Дзима Віта, Миколенко Лариса, Юрченко Ірина <i>Захист пам'яток Шевченківського національного заповідника в часі війни</i>	254
Шидловський Павло, Чорний Микола, Гранатирко Богдан <i>Про доцільність взяття під опіку Межирицької пам'ятки археології Шевченківським національним заповідником</i>	264
Чорний Микола, Чорна Людмила <i>Дуб як символ у житті українців та у вшануванні Тараса Шевченка</i>	286
<i>Дані про авторів</i>	299

Павло ШИДЛОВСЬКИЙ,

*кандидат історичних наук, доцент,
доцент Київського національного університету
імені Тараса Шевченка,
асоційований дослідник у Muséum national d'Histoire naturelle,
Département Homme et Environnement, Франція*

Микола ЧОРНИЙ,

*кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник;
провідний науковий співробітник
Шевченківського національного заповідника,
міжнародний експерт з питань створення
та функціонування природно-заповідних територій*

Богдан ГРАНАТИРКО,

*аспірант Черкаського державного технологічного університету,
науковий співробітник Шевченківського національного заповідника*

ПРО ДОЦІЛЬНІСТЬ ВЗЯТТЯ ПІД ОПІКУ МЕЖИРІЦЬКОЇ ПАМ'ЯТКИ АРХЕОЛОГІЇ ШЕВЧЕНКІВСЬКИМ НАЦІОНАЛЬНИМ ЗАПОВІДНИКОМ

Межирицька стоянка – це унікальний релікт первісної археології, який датується в межах 17 – 13 тис. рр. від наших днів. Завдяки своїй археологічній, антропологічній та культурній цінності, пам'ятка має всесвітнє значення та є важливим джерелом для розкриття питань взаємозв'язків природи і суспільства в доісторичні часи. Визначною особливістю Межирицького поселення є виявлені залишки житлових споруд, побудованих із кісток мамонтів, та хороший стан культурних шарів, де збереглися рештки фауни, кістяні, бивневі та кремнієві артефакти. З моменту відкриття поселення в 1965 р. під час археологічних розкопок було виявлено залишки чотирьох палеолітичних жител, також ями, майстерні та ділянки культурних шарів навколо них. На місці поселення знаходяться залишки четвертого житла з кісток мамонта, які виявив і частково дослідив професор Михайло Гладких із Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Для збереження Межиріцького поселення та уникнення його подальшого руйнування необхідно провести ряд заходів з охорони об'єкта, а саме:

- Вжити правових та організаційних заходів щодо вирішення питання створення музею на території поселення як підрозділу Шевченківського національного заповідника;

- Музеєфікацію залишків четвертого житла з кісток мамонта, як центрального елемента Археопарку первісної культури;

- Продовження археологічних та реставраційних робіт на залишках поселення.

Остаточним вирішенням проблеми збереження залишків палеолітичного поселення має бути спорудження стаціонарної музейної будівлі на залишках поселення, яка мала б необхідну температуру і вологість та відповідала б стандартам для музейних споруд. Без подальших заходів щодо музеєфікації Межиріцького поселення, збереження залишків палеолітичного поселення буде доволі проблематичним. Адже, відкрита експозиція поселення з кісток мамонтів потребує цілого комплексу дій, що передбачає одночасно реставрацію решток кісток на місці розкопок, а також археологічне вивчення внутрішніх та зовнішніх елементів поселення. Шевченківський національний заповідник може реалізувати застосування цілого комплексу охоронних заходів та музеєфікацію Межиріцького комплексу шляхом включення цієї важливої археологічної пам'ятки до складу своєї території.

Ключові слова: Тарасова гора, Межиріч, пам'ятка археології, верхній палеоліт, музеєфікація, заповідник.

За концентрацією природних, історичних, культурних артефактів Канівщина не має собі рівних в Україні. Серед них особливо вирізняються Чернеча (Тарасова) гора – священне місце для кожного українця, де похований Тарас Шевченко, всесвітньо відомі «Канівські геологічні дислокації» і унікальне поселення мисливців на мамонтів часів пізнього палеоліту у с. Межиріч. Водночас, сьогодні – це розрізнені об'єкти із різним рівнем охорони, відомчого підпорядкування, дослідженості, туристичної презентабельності, що не дозволяє на повну силу використовувати туристичний і рекреаційний потенціал регіону.

Палеолітичні пам'ятки зі збереженим культурним шаром та об'єктами – рідкісне явище для первісної археології, особливо, якщо ми маємо

справу зі стоянками із залишками первісної архітектури з використанням кісток мамонта. Такі пам'ятки виявлені виключно на території Східної Європи, серед яких комплекси, що давно стали класичними, з точки зору джерелознавства, для вивчення та інтерпретації первісного господарства, соціальної структури та духовної культури мисливських суспільств. До таких унікальних об'єктів відноситься пам'ятка археології національного значення – Межиріцьке поселення мисливців на мамонтів, що має більш ніж 50-річну історію досліджень, результати яких відобразилися в узагальнюючих працях з первісної історії та археології України [2; 5].

Межиріцька стоянка – унікальна пам'ятка первісної археології, яка датується в межах 17 – 13 тис. рр. від наших днів, безумовно, має загальносвітове значення з огляду на її археологічну, антропологічну, культурознавчу цінність і яка є вагомим джерелом для розкриття питань взаємозв'язку природи та суспільства в доісторичні часи. Яскравою особливістю Межиріцького поселення є виявлення решток житлових конструкцій з використанням кісток мамонта та добрим станом збереженості культурних шарів з фауністичними рештками, виробами з кістки, бивню мамонта та кременю [6].

Починаючи від самого відкриття четвертого житлового комплексу постала проблема збереження пам'ятки як визначного археологічного об'єкта. У 1977 році з метою музеєфікації 4-го межиріцького житла постановою Бюро Президії Академії наук УРСР вирішено створити на території пам'ятки науково-дослідну лабораторію-музей «Стійбище мисливців на мамонтів». Для забезпечення умов археологічних досліджень та збереження культурних шарів, у 1980-х рр., за сприяння Академії наук УРСР було відселено мешканців садиб, на площі яких розташовувалась стоянка.

Однак, з тих часів ідею створення музейного комплексу на території стоянки так і не було втілено у життя. Одна з основних причин цього – відсутність документації на земельну ділянку та невизначеність її балансоутримувача. Відсутність установи, яка б була відповідальною за стан пам'ятки негативно позначилось на стані збереженості первісного житла – залишки споруди, які залишались тривалий час без охорони, неодноразово ставали об'єктом грабіжницьких дій, а металеве накриття, споруджене над пам'яткою, не забезпечує схоронність об'єкта від впливу природних факторів. Збереження решток споруди з кісток мамонта нині повністю залежить від дослідницьких груп Київського національного уні-

верситету імені Тараса Шевченка, Інституту археології НАН України та ГО «Центр палеоетнологічних досліджень», співробітниками яких проводились і проводяться консерваційні та відновлювальні роботи над рештками житла.

В останні два десятиліття були пропозиції і велись підготовчі роботи щодо включення пам'ятки до складу Канівського біосферного заповідника [14, 15] та національного природного парку «Середньодніпровський» [13]. Але нині ці проекти залишаються нереалізованими.

Такий стан справ став причиною звернення у 2018 р. керівника Межиріцької археологічної експедиції Київського національного університету імені Тараса Шевченка Павла Шидловського до керівництва Шевченківського національного заповідника з ініціативою взяття пам'ятки на баланс та включення цієї території до складу заповідника. Реалізація такого проекту передбачає розроблення відповідного техніко-економічного обґрунтування (ТЕО).

Метою даної роботи є розроблення наукового обґрунтування доцільності взяття під опіку Шевченківського національного заповідника всесвітньо відомої пам'ятки національного значення - Межиріцького поселення мисливців на мамонтів, що є невід'ємною частиною ТЕО.

1. Загальна характеристика об'єкту.

Адреса об'єкту: Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Межиріч, вул. Канівська, б. Орієнтовна площа земельної ділянки, пропонуваної для передачі Шевченківському національному заповіднику, становить 1,54 га, складається із двох частин і розташована на території с. Межиріч Канівської ОТГ Черкаської області на відстані 18 км від Шевченківського національного заповідника. Карта-схема ділянки, складена на основі публічної кадастрової карти України, додається (рис. 1). Перша частина, земельна ділянка площею 0,78 га, на якій безпосередньо знаходиться пам'ятка археології, призначена для проектування, реставрації, реконструкції об'єктів і Музею «Поселення мисливців на мамонтів». Ділянка знаходиться у північно-західній частині села Межиріч і межує із садибною житловою забудовою, автодорогою державного значення Канів-Черкаси-Чигирин. З південно-східної сторони межує з провулком Музейний. На ній знаходиться старий житловий будинок, що підлягає зносу в перспективі, льох, криниця зі свердловиною, зелені насадження, а також металевий павільйон над рештками первісного житла (Житло 4).

Межирицька стоянка мисливців на мамонтів є пам'яткою археології національного значення (постанова Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 р. №928, охоронний №230017-Н), яка вже понад півстоліття є об'єктом дослідження і не втратила свою цінність в якості наукового джерела для розкриття питань взаємозв'язку природи і суспільства в доісторичні часи.

Поселення мисливців на мамонтів випадково відкрив восени 1965 р. місцевий житель З.Н. Новицький, який при спорудженні льоху на глибині близько 2-х метрів натрапив на нижню щелепу мамонта. Про свою знахідку він розповів учителю місцевої школи Р.В. Головку, а той повідомив про це Інститут зоології АН УРСР.

З того часу археологічними дослідженнями території стоянки було виявлено рештки чотирьох палеолітичних жител та низки господарських ям, майстерень, ділянок культурних шарів, що їх оточували. Перші три житла, досліджені експедицією акад. І.Г. Підоплічка, були повністю розкопані та досліджені. Реконструкція житла №1 стала окрасою експозиції палеонтологічного відділу Національного науково-природничого музею НАНУ і здобула славу всесвітньо відомого артефакту, який репрезентує археологію України палеолітичної доби [8; 9].

Нині на площі стоянки знаходяться рештки четвертого житла з кісток мамонта, яке було відкрите та частково досліджене експедицією Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка під керівництвом проф. М.І. Гладких у 1976 р. Ця конструкція є яскравим свідченням найдавніших форм архітектури, використаних Homo sapiens в суворих прильодовикових умовах із наявною утилітарною, ергономічною, естетичною та світоглядними функціями, що характеризує її саме як житло [3, 4]. Рештки житла були розчищені ззовні, частково досліджені і залишені на місці з метою майбутньої музеєфікації та створення науково-дослідної лабораторії-музею (Постанова №162-Б Бюро Президії Академії наук УРСР, від 6 квітня 1977 р. «Про створення науково-дослідної лабораторії Інституту зоології АН УРСР «Стейбище мисливців на мамонтів»). Відповідно до паспорту пам'ятки, виготовленого за радянського часу, рішенням виконкому Черкаської обласної ради №116 від 26 червня 1990 р. пам'ятка взята під охорону. Але межі охоронної зони не були встановлені. Поновлення паспорту не проводилось. На даний час пам'ятка не перебуває на балансі, не паспортизована, охоронний договір відсутній.

По іншу сторону автодороги Канів – Черкаси – Чигирин розташована друга ділянка площею 0,76 га, яка передбачена Генеральним планом с. Межиріч 1983 р. під меморіальний комплекс «Межиріцька стоянка мисливців на мамонтів». Кадастровий номер відсутній. На земельній ділянці розташоване нерухоме майно – адмінбудівля колишньої контори колгоспу – яке, згідно договору купівлі-продажу приміщення адмінбудівлі, перебуває у приватній власності. Ця земельна ділянка, згідно генплану села, знаходиться в перспективній зоні археологічних розкопок.

Окрім пам'ятки епохи палеоліту, на площі цих ділянок виявлено культурні шари епохи бронзи (бабинська культура), скіфського періоду та пізнього середньовіччя. Відповідно до висновку Департаменту культури та взаємозв'язку з громадськістю Черкаської ОДА на вказаній території забороняються будь-які земляні роботи, що передбачають переміщення ґрунту глибше 0,3 м від рівня сучасної денної поверхні, в т.ч. шляхові, будівельні та пов'язані із прокладанням інженерних мереж, благоустроєм території та встановленням огорож (окрім плям забудови вже існуючих будівель і споруд).

В генеральному плані села враховані проектні рішення генерального плану меморіального комплексу «Межиріцька стоянка мисливців на мамонтів», розроблені ПП «Ларо».

Сучасний стан пам'ятки. Пізньопалеолітична стоянка Межиріч – пам'ятка археології національного значення (№230017-Н) – знаходиться на території с. Межиріч Канівської ОТГ Черкаської обл. Стоянка розташована на місі, утвореному долинами річок Росі та Росави біля 12 км на захід від р. Дніпро, за 200 м від високого корінного схилу плато у долині р. Рось. Палеолітичні культурні рештки пам'ятки залягають на глибині 2,5 – 3 м від сучасної поверхні мису, в лесових відкладах другої надзаплавної тераси Росі. Більша частина радіовуглецевих дат визначають вік стоянки у досить вузьких межах - близько середини 15 тисячоліття від наших днів.

Залишки четвертого житла являють собою скупчення кісток мамонта у формі видовженого овалу розміром 5,85 м x 4,62 м, довга вісь якого орієнтована із заходу на схід. Висота над рівнем давньої поверхні становила 0,6 м, що добре простежується за характером розташування кісток поза межами споруди. Основним матеріалом конструкції споруди використано великі кістки мамонта, які склали функціонально різні в архітектурному відношенні частини: виділяється основа – «фундамент» – концентричне коло з черепів мамонта та інших великих кісток, зовніш-

ня обкладка житла – лопатки, нижні щелепи, тазові, бивні тощо та перекриття житла, що впало всередину конструкції і складалось переважно з бивнів та пласких кісток (Рис. 2).

На сьогоднішній день, завдяки роботам Межиріцької експедиції кафедри археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка, вдалось запобігти руйнації пам'ятки та проведено необхідні реставраційні роботи над кістковими рештками, що складають основу конструкції [17]. В останні роки (2018-2020), важливого значення для розуміння житлового простору первісного колективу стало дослідження конструктивних особливостей та внутрішнього заповнення четвертого житла [11, 21].

Питання збереження решток четвертого житла Межиріцької стоянки почало вирішуватись завдяки INQUA project 1804S: Mezhyrich International Archaeology Summer School, interdisciplinary study of an Upper Pleistocene site (2018) [20] та проекту № Ф77/38811 Державного фонду фундаментальних досліджень «Межиріцька стоянка мисливців на мамонтів: археологічні дослідження та музеєфікація» (2017–2018) [18].

В ході реалізації цих проектів було розчищено та реставровано великі кістки мамонта – частини конструкції первісної будівлі, та відбулось навчання групи аспірантів з навчальних закладів України та Франції неруйнівним методам дослідження та фіксації археологічних об'єктів під керівництвом спеціалістів з первісної археології, зооархеології та четвертинної геології.

Однак реставраційні роботи стосувались лише решток житла, в той час як для подальшого збереження пам'ятки археології є необхідність повного накриття об'єкту разом з навколишніми ділянками культурного шару та проведення робіт з водовідведення. Рештки давньої споруди, які знаходяться у відкритому стані з часу їхнього відкриття у 1978 р., поступово піддаються руйнації від дії природних (повітря, волога) та людських (грабіжництво) факторів.

2. Обґрунтування доцільності здійснення передачі та відповідність функціонального призначення об'єкта передачі завданням, покладеним на Шевченківський національний заповідник.

Територія межиріччя Росі та Росави на Черкащині є окремим археологічним регіоном, в якому, з огляду на географічну специфіку, сконцентрована значна кількість пам'яток, які датуються від пізньопалеолітичного часу до доби раннього залізного віку [18]. Чільне місце серед об'єктів археоло-

А

Б

Рис. 2. Сучасний стан решток четвертого житла Межиріцької стоянки: А – вигляд з південного сходу; Б – вигляд з північного заходу

гічної спадщини займає Межиріцька пізньопалеолітична стоянка, рештки якої демонструють найдавніші форми архітектури – житла з використанням кісток мамонта у споруді, що будувались мешканцями Східноєвропейської рівнини в часи останнього льодовикового періоду в 22-14 тис. рр. тому. На поточний момент четверте житло Межиріцької стоянки, разом з музеєфікованими об'єктами первісної архітектури в Добранічівці та Гінцях, є унікальною пам'яткою, що була залишена *in situ* з моменту свого відкриття зі збереженням культурним шаром і тому становить значну цінність з археологічної, антропологічної, культурознавчої точок зору.

З огляду на те, що в даній пам'ятці поєднуються культурний шар, конструктивні та естетичні елементи споруди та факт тривалого вивчення пам'ятки відомими дослідниками первісності (акад. І.Г. Підоплічко, проф. М.І. Гладких, проф. О. Соффер, к. біол. н. Н.Л. Корнієць, к. істор. н. Д.Ю. Нужний), стоянка, як археологічний об'єкт, також є пам'яткою архітектури, історії та монументального мистецтва.

Нині пам'ятка потребує:

- взяття на баланс;
- визначення меж;
- поновлення пам'яткоохоронної документації;
- комплексної охорони та організації наукових досліджень усіх наявних культурних шарів;
- паспортизації;
- оформлення охоронних зобов'язань;
- організації екскурсійного обслуговування.

Усі зазначені позиції входять, відповідно до діючого «Положення про Шевченківський національний заповідник», до переліку основних видів діяльності заповідника. Ці місця безпосередньо пов'язані із життям і творчістю Тараса Григоровича Шевченка. Межиріч є дуже старовинним поселенням, про що свідчать залишки військових укріплень XI ст., і яке пов'язане із важливим епізодом у житті Тараса Шевченка. «Вперше Межиріч згадано в документах XVIII ст., коли Межиріч і навколишні села були Володінням князів Любомирських, а згодом – Г. Потьомкіна. 1791 їх успадкував його небіж – В. Енгельгардт, пізніше вони перейшли до його дочки К. Скавронської, у другому шлюбі – Літте, яка передала маєток у спадок дочці – княгині К. Багратіон, що постійно жила в Парижі й Відні. З 1 січня 1858 місто продали титулярному радникові Н. Парчевському» [16, с.140]. „Перебуваючи у Прохорівці, у Максимовичів Тарас Шевченко по-

їхав до Межиріча, де займався пошуком місця для своєї майбутньої хати. «Тричі – 5, 10 і 13 липня 1859 року – був Т.Г. Шевченко у цьому селі, що розмістилось неподалік від місця, де річка Росава впадає в Рось. Сюди його привело бажання мати, нарешті, невеликий клаптик своєї землі. Навколишні місця сподобалися. Художник намалював тушшю краєвид, підписавши його: «Межиріч»» [7, с. 76].

«Підшукуючи собі місце для будівництва хати між Межирічем і Пекарями, Т. Шевченко у супроводі невеликої компанії зробив привал для відпочинку. В цей час до них підійшов якийсь чоловік у фракю, рукавичках, лакованих черевиках і з рушницею через плече. [Ним виявився місцевий шляхтич Альберт Козловський – авт.]. Тарас Григорович гостро пожартував з дивного костюма мисливця, який оскаженів і подався до Межиріча, промовляючи погрози. Він доніс на поета жандармському офіцеру, і коли той не надав ніякого значення доносу, написав у Черкаси справнику В.О. Табачникові, а той, ображений на жандарма, вирішив насолити йому і, водночас, вислужитися перед начальством, наказав заарештувати Шевченка. Його заарештував пристав Ф.В. Добржинський на Дніпрі, коли поет їхав до Максимовича, поспішаючи на званий обід» [12, с. 301].

«Про перебування Т.Г. Шевченка в Межирічі черкаський земський справник В.О. Табачников 15 липня повідомляв рапортом київського цивільного губернатора про те, що Тарас Шевченко 5 липня приїхав до Межиріча і, оглядаючи садибу біля села Пекарі, проголошував антиурядові та антирелігійні висловлювання, за що його затримано і він знаходиться в Мошнах під пильним наглядом» [1, с. 42].

Логічним видається взяття відомої пам'ятки під опіку Шевченківського національного заповідника і з тої точки зору, що нині в структурі заповідника функціонує науково-дослідний відділ історико-краєзнавчих досліджень і окремий музей, присвячений історії Канівщини від давнини до сучасності, де в експозиції широко представлені археологічні і культурні артефакти цього регіону. Вхідження археологічної пам'ятки до складу Шевченківського національного заповідника дозволить застосувати весь комплекс пам'яткоохоронних заходів до об'єкту – реєстрація, дослідження, консервація, ревіталізація та музеєфікація.

3. Визначення джерел фінансування та обсягів витрат для подальшого утримання та використання пам'ятки

У реалізації даного проекту враховувалась оцінка майбутніх туристичних і фінансових потоків. Залучення пам'ятки до експерсійної діяль-

ності заповідника дозволить збільшити кількість відвідувачів заповідника. Опитування, проведене серед відвідувачів заповідника, показує, що кожен третій екскурсант виявив бажання відвідати Межиріцьку стоянку мисливців на мамонтів. Після впорядкування об'єкту його можна включити до міжнародних туристичних маршрутів.

Унікальне місце розташування об'єкту, виключна естетична привабливість навколишніх ландшафтів, дозволить заповіднику надавати послуги, пов'язані зі створенням умов для організованого туризму, відпочинку (короткостроковий відпочинок, розбиття наметів і облаштування спеціальних місць для вогнищ).

Фінансування діяльності об'єкту планується із наступних джерел: державний бюджет, кошти від екскурсійної та туристичної діяльності (як одна із складових держбюджету), гранти, спонсорська допомога.

Початок залученню грантів на утримання об'єкту поклав у 2015 р. польсько-український проект «Створити село наново» за ініціативи представників місцевої громади. Основою проекту «Країна Мамонтляндія» стала археологічна пам'ятка – стоянка мисливців на мамонтів. Розважально-пізнавальна програма, тривалістю 4-4,5 год., розрахована як на дітей, так і на дорослих і включає в себе:

- екскурсію до всесвітньо відомої пам'ятки археології – Межиріцької стоянки первісних мисливців на мамонтів;
- творчі майстер-класи «Чарівна глина», «Умілий пекар», «Межиріцький сувенір», «Боді-арт від первісних мисливців»;
- інтелектуально-рухливий маршрут «Великий похід малих мисливців»;
- ігрову програму «Гартування малих мисливців»;
- незабутню зустріч з Чарівним Мамонтом, який може приготувати смачний мисливський обід;
- фото на згадку про перебування в країні Мамонтляндії;
- живу книгу відвідувань, створену за участі відвідувачів.

Протягом 2014–2016 рр. учасників проекту навчали створювати тематичні села та популяризувати археологічну знахідку.

Завдяки співпраці Межиріцької археологічної експедиції Київського національного університету імені Тараса Шевченка з місцевою громадою та проектом «Країна Мамонтляндія», всередині металевого ангару з рештками житла було збудовано дерев'яну огорожу та настил для запобігання антропогенному впливу на конструктивні елементи споруди і захисту культурного шару від витоптування [10] (Рис. 3).

А

Б

Рис. 3. Дослідження та відвідування пам'ятки: А – металеве накриття над четвертим житлом; Б – екскурсія

Пізніше отримано і зrealізовано ще три гранти:

1. Грант від МХП на суму 40 тис. грн. – 2018 р. За ці кошти встановлено «Машину часу» – металеві сходинки до ангара на глибину розкопу та збудовано альтанку біля кафе «Рось» для навчання і проведення майстер класів із дітьми.

2. Грант від Міжнародної організації з міграції – 77 тис. грн. За ці кошти придбані столи для майстер-класів та пароконвекторну піч для випічки печива у вигляді мамонтика.

3. В рамках проекту № Ф77/38811 Державного фонду фундаментальних досліджень «Межиріцька стоянка мисливців на мамонтів: археологічні дослідження та музеефікація» (2017-2018) (виконавець – Київський національний університет імені Тараса Шевченка), з метою забезпечення технічних умов для проведення реставраційно-археологічних досліджень, екскурсійного відвідування пам'ятки та збереження експонатів, здійснено впорядкування археологічного об'єкту. Окрім реставраційних та консерваційних робіт безпосередньо над рештками четвертого житла, було проведено електрифікацію ангара. Для запобігання розкраданням археологічних експонатів підведено сигналізацію за кошти спонсорів.

У 2019 р. (до карантину) «Мамонтландію» відвідало 3 тис. відвідувачів із усієї України. Це були діти і дорослі.

До переліку інфраструктури, яка може бути задіяна в обслуговуванні туристичних потоків (в селі Межиріч), можна віднести магазин «Продукти», кафе «Рось», сувенірну лавку, місцевий базар, де продаються екологічно чисті продукти.

4. Прогноз ефективності діяльності археологічної пам'ятки як підрозділу Шевченківського національного заповідника.

З метою збереження пам'ятки та уникнення подальшої її руйнації, необхідно провести низку пам'яткоохоронних заходів, а саме:

- Юридичне та організаційне вирішення питання створення музею на території стоянки як підрозділу Шевченківського національного заповідника. Така передача дозволила б утримувати мінімальну адміністрацію на місці пам'ятки, забезпечила б практичну охорону, а також зробила б більш реальною перспективу побудови музейного комплексу. Разом з тим, важливим моментом є визначення статусу території пам'ятки, поновлення пам'яткоохоронної документації на об'єкт, встановлення меж охоронної зони навколо нього з заборонаю будь-яких ландшафтних перетворень без наукової експертизи в межах терито-

рії, що відведена для археологічного вивчення, згідно Генплану села Межирич 1983 р.

– Пропонується музеєфікація решток четвертого житла з кісток мамонта Межирицької стоянки, в якості центрального елементу Археопарку первісної культури. Досягнення цього можливе через проведення археологічних досліджень, реставраційних робіт, будівництва накриття над рештками об'єктів та лабораторних приміщень, облаштування території. На базі Межирицької стоянки мисливців на мамонта в повній мірі може бути реалізований взаємозв'язок науки та суспільства: цей об'єкт може стати не тільки предметом вивчення науки про культурне і природне різноманіття, але і засобом комунікації, навчання, дозвілля, збагачення власного культурного досвіду. Археопарк, разом із музеєфікованим житлом палеолітичної доби, дозволять зберегти унікальні об'єкти для майбутніх поколінь та стануть основою для туристичної привабливості регіону та розвитку інфраструктури.

– Продовження археолого-реставраційних робіт над рештками житла. Така робота включає в себе реставрацію пошкоджених кісток мамонта, що становлять конструкцію житла (найбільших руйнувань кістки зазнали під час падіння металевого даху тимчасового накриття від значної кількості снігу у 2010 р.). Крім реставрації існує можливість відтворення втрачених, завдяки мародерству, частин споруди за фотографіями та планами первинного вигляду конструкції. Разом з тим, внутрішня частина житла частково замита від потрапляння води в конструкцію. Тому, для візуалізації первісного житла, необхідно продовжити археологічні розкопки всередині за ззовні споруди з залишенням виявлених матеріалів та конструктивних деталей на місці. Високий рівень проведених наукових досліджень підтверджується щорічно Відкритими листами НАН України та Дозволами Мінкультури на проведення досліджень пам'яток археологічної спадщини. Однак фінансування цих робіт залишається на досить низькому рівні.

– Побудова музейного комплексу та стаціонарної будівлі над спорудою. Остаточним вирішенням проблеми збереження житла доби палеоліту повинно стати спорудження стаціонарної музейної будівлі над рештками споруди, яка б мала необхідний режим температури та вологості та відповідала б нормам музейного будівництва. Така споруда дозволила б не тільки демонструвати пам'ятку відвідувачам, але й проводити всередині неруйнівні дослідження археологічних шарів та вмісту житла. Крім

безпосередньо музейної споруди є необхідність у побудові офісного приміщення для персоналу музею та працівників експедиції. Безумовно, що такі перетворення повинні супроводжуватись детальним археологічним вивченням тих площ, що підпадають під будівництво означених споруд.

Необхідні види діяльності:

1. Архівні дослідження.

2. Лабораторні роботи.

3. Проектні роботи та виготовлення пам'яткоохоронної документації, визначення територій археологічних пам'яток, встановлення зон охорони. Проектування будівель та території Археопарку.

4. Проведення археологічних досліджень на ділянках, що будуть порушені в ході будівельних робіт на території пам'ятки.

5. Будівництво приміщення музею зі збереженням житла №4 Межиріцької стоянки *in situ* (на першому поверсі), в якості основної пам'ятки, будівлі для лабораторних, камеральних робіт, туалету.

6. Проведення робіт з водовідведення, електрифікації, сигналізації тощо означених будівель.

7. Археологічні та реставраційні роботи в житлі №4 Межиріцької стоянки. Проводитимуться українськими спеціалістами галузі із залученням спеціалістів (археологів, зооархеологів, трасологів, геологів) з країн ЄС (Франції, Бельгії, Німеччини, Польщі). Археологічна школа для студентів, аспірантів та молодих учених з різних країн.

8. Роботи по відновленню первинного вигляду житла з використанням 3-D друку елементів конструкції з кісток.

9. Створення експозиційної зали (другий поверх музейної будівлі). Створення культурного хабу на базі будівлі музею та території Археопарку для проведення відкритих лекцій, семінарів за тематикою розвитку людини та первісної культури. Проведення фестивалів первісного ремесла та експериментальної археології (кременеобробки, гончарства, тощо).

10. Впорядкування території пам'ятки (пандуси, лави, паркан).

11. Упорядкування територій навколишніх археологічних пам'яток (поселення трипільської культури, доби бронзи, скіфського часу, черняхівської культури, скіфського кургану), визначення охоронних зон та включення їхньої території до Археопарку, виготовлення охоронних дощок, вказівників.

Цільові групи (цільові групи – групи / організації, які безпосередньо отримуватимуть користь):

- вітчизняні та закордонні туристи (отримання доступної інформації про історію краю);
- молодь і діти, що проживають в Канівській громаді (проведення екскурсій для дітей, залучення молоді до процесу створення та подальшого функціонування Археопарку, створення ширших можливостей для навчання у ЗВО, участі в «громадській науці»);
- місцева громада (залучення місцевих мешканців до роботи Археопарку, розвиток «зеленого туризму», розвиток місцевої інфраструктури);
- викладачі, студенти та аспіранти (залучення студентів на волонтерських засадах до діяльності Археопарку, проведення навчально-виробничих студентських археологічних та музеєзнавчих практик на базі Археопарку);
- науковці, працівники музейних установ, краєзнавці (отримання наукової інформації щодо первісних пам'яток мікрорегіону, можливість апробації наукових концепцій під час натурального дослідження археологічних пам'яток).

Кінцеві бенефіціари (ті, хто отримає користь у довгостроковій перспективі на рівні суспільства або сектора в цілому).

1. Пам'яткоохоронний сектор. Впровадження результатів в пам'яткоохоронній галузі уможливіє збереження житла з кісток мамонта, створення постійної експозиції в музеї Археопарку, що дасть змогу в більшій мірі актуалізувати археологічну спадщину в сучасній Україні, унаочнить особливості культури первісних суспільств, дозволить експонування пам'ятки для відвідувачів, позитивно вплине на розвиток туристичної галузі та місцевої інфраструктури; Створення Археопарку передбачає розробку проектної документації, разом з паспортами та обліковими картками на пам'ятки археології місцевого та національного значення, постановку пам'яток на облік, що забезпечить збереженість об'єктів від будь-яких ландшафтних перетворень у майбутньому.

2. Туристичний сектор. На поточний момент туристичний потенціал регіону не є розкритим у повній мірі. Археопарк та музей стануть унікальною атракцією, навколо якої відбудеться розвиток інфраструктури, закладів харчування, пунктів «зеленого туризму», що дозволить оживити депресивні села, залучити частину місцевих мешканців, особливо молоді, до діяльності Археопарку та викличе загальну зацікавленість серед мешканців громади до місцевої історії та розвитку людської культури загалом.

3. Освітній сектор – навчання під керівництвом висококваліфікованих професіоналів студентів, аспірантів та молодих учених Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного університету Києво-Могилянська академія сучасним методикам дослідження археологічних пам'яток, неруйнівним методам фіксації археологічних об'єктів та методам реставрації кісткових решток.

4. Науковий сектор – при проведенні археологічних та реставраційних досліджень будуть розчищені ділянки всередині та поза межами первісного житла, що дозволить з'ясувати структуру об'єкта, особливості матеріальної та поведінкової культури мешканців, характер адаптації мисливської групи до прильодовикових умов часу останнього зледеніння Європи; в результаті археологічних досліджень будуть отримані серії артефактів - вироби з кременю, кістки, бивня, що стануть джерелом наукового дослідження побуту та матеріальної культури первісного населення та дозволить застосувати низку наукових методів для розкриття аспектів життєдіяльності давнього суспільства, а саме: типолого-статистичного, технологічного, трасологічного, археозоологічного тощо. В ході подальшого функціонування Археопарку відбудуться дослідницькі дії, що передбачають польове дослідження, культурно-хронологічну атрибуцію, визначення меж археологічних пам'яток, що знаходяться в межиріччі Росі та Росави, а також рятівні розкопки на площі, яка буде відведена під музей та лабораторні приміщення. Археопарк стане базою для проведення міждисциплінарних досліджень в галузі археології, палеонтології, геології, палеоекології.

5. Органи місцевого самоврядування. Місцева громада с. Межиріч, мешканці Канівської ОТГ. Фінансова вигода для місцевої громади через залучення ширшого кола споживачів закладів харчування, пунктів зеленого туризму. Можливість отримання прибутку у перспективі через організацію платних екскурсій, надання публічного простору для проведення конференцій, семінарів, фестивалів ремісництва тощо.

Передбачається формування стійкої мережі взаємодії між музейною установою в Межирічі (Археопарку), як підрозділу Шевченківського національного заповідника, Канівською ОТГ, Трахтемирівським історико-культурним заповідником, археологічною експедицією Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Центром палеоетнологічних досліджень, представниками «зеленого туризму», заклада-

ми харчування та приватними фірмами. Археопарк має стати фокусом привабливості для розвитку місцевої інфраструктури – доріг, закладів харчування, магазинів, інтернет-комунікацій, сувенірної індустрії. Приміщення Археопарку планується використовувати в якості освітньо-наукового хабу для проведення наукових конференцій, польових семінарів, екскурсій, краєзнавчих студій, мистецьких заходів, разом з активним залученням місцевих мешканців, особливо дітей, в якості цільової групи.

Висновки. В умовах сучасних приватизаційних процесів і зростаючого антропогенного тиску на ландшафт питання збереження пам'яток культурної спадщини, особливо національного значення, потребує втручання і взаємодії державних інституцій та громадськості. Особливо це стосується археологічних пам'яток, що належать до найдавніших етапів розвитку людини і суспільства. По-перше, тому, що ці археологічні об'єкти належать до загальної спадщини людства й несуть у собі інформацію про розвиток нашого біологічного виду та його культури), по-друге, вони не відновлювані - при руйнації пам'ятки, або її частини, інформація, яка могла б бути отримана з археологічного літопису, практично втрачається назавжди. Саме ці пам'ятки є найбільш уразливими до антропогенного впливу: в переважній більшості вони зазнали значних перетворень і зрушень в результаті ландшафтних змін, пошкоджень наступними поколіннями мешканців, індустріальними та комунікаційними процесами.

Без подальших зусиль у напрямку музеєфікації Межиріцької стоянки зберегти комплекс є проблематичним, адже експонування житлової конструкції з кісток мамонта у відкритому стані потребує цілого комплексу дій, що передбачає реставрацію кісткових решток на місці з паралельним археологічним дослідженням внутрішнього простору та прилеглої території житла. Застосування всього комплексу пам'яток охоронних заходів та музеєфікацію Межиріцького комплексу можливо реалізувати через взяття Шевченківським національним заповідником цієї визначної археологічної пам'ятки під опіку.

Функціонування межиріцької пам'ятки археології «Стоянка» в складі заповідника значно розширить туристичну, екскурсійну і рекреаційну привабливість Шевченківського національного заповідника і дозволить комплексно забезпечити найрізноманітніші запити і уподобання потенційних відвідувачів.

Список використаних джерел та літератури

1. Вікторов Л. А., Косян В. Х., Красицький Д. Ф., Середа Є. О., Шевченко К. Т. Шляхами Великого Кобзаря. Путівник. Київ : Молодь, 1964. 254 с.
2. Гладких, М.І. 1991. Історична інтерпретація пізнього палеоліту (за матеріалами території України): Препр. Київ: НМК ВО.
3. Гладких, М.І. 1999. Древнейшая архитектура по археологическим источникам эпохи палеолита. VITA ANTIQUA, № 1, с. 29-33. 004VA01-gladkikh.pdf (vitaantiqua.org.ua) .
4. Гладких, М.І., Корнієць, Н.Л. 1979. Нова споруда з кісток мамонта в Межириччі. *Вісник АН УРСР*, 9, с. 50-54.
5. Гладких, М.І., Станко, В.Н. 1997. Епоха пізнього палеоліту. В: Толочко, П.П. (ред.). *Давня історія України. Т. 1. Первісне суспільство*, р. II. К.: Наукова думка, с. 51-113.
6. Гладких, М.І., Шидловський, П.С. 2021. Дослідження четвертого житла Межирицького поселення: проблеми та перспективи. *Наукові студії : зб. наук. праць., вип. 11. Міграції та інновації: у пошуках первинності ідей, речей, людей*. Винники, Жешув, Львів: КЗ ЛОР «Історико-краєзнавчий музей», Інститут археології Жешувського університету, с. 3-27.
7. Ліхцов М. Шевченківські місця Черкащини. Дніпропетровськ : Промінь, 1967. 113 с.
8. Пидопличко, І.Г. 1969. Позднепалеолитические жилища из костей мамонта на Украине. К.: Наукова думка, 161 с.
9. Пидопличко, І.Г. 1976. Межиричские жилища из костей мамонта. К.: Наукова думка, 239 с.
10. Самойленко, Л.Г., Шидловський, П.С. 2016. Межирицька стоянка: яке майбутнє в нашого минулого? *Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія*, 4(131), с. 62–69. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1206223>
11. Цвіркун, О., Шидловський, П., Дудник, Д., Чимириш, М. Кременеобробний комплекс четвертого житла Межирицького верхньопалеолітичного поселення. VITA ANTIQUA, 13, 2021. Житла первісної Європи: соціальна адаптація у змінному середовищі, с. 55-86. <https://www.doi.org/10.37098/VA-2021-13-55-86> .
12. Чалий М. К. Спогади про Тараса Шевченка. К. : Дніпро, 1982. С. 299-305.
13. Чорний, М.Г. 2021. Черкащина: вибір стратегії регіону. В: Чепура, Г.М. (ред.). *Стратегія сталого розвитку в туризмі та готельно-ресторанному бізнесі: можливості і проблеми за провадження в Україні*: кол. монографія. Черкас. держ. технол. ун-т., Харків: СГ НТМ «Новий курс», с. 33-40. – 189 с.
14. Чорний, М.Г, Чорна, Л.О., Грищенко, В.М., Шевчик, В.Л. та ін. 2012. Заповідна Черкащина: історія, сьогодення, майбутнє: науково-довідкове видання (під заг. ред. М.Г. Чорного). Черкаси: Брама-Україна. 200 с.
15. Чорний, М.Г., Чорна, Л.О. 2013. Канівський природний заповідник: передумови створення, ретроспективний аналіз діяльності, сучасний стан та перспективи розвитку: монографія. К.: ВПЦ «Київський університет», 384 с.

16. Шевченківська Енциклопедія : в 6 т. / Т. 4: М-па / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка ; редкол. : М.Г. Жулинський та ін. К., 2013. 808 с.

17. Шидловський П. 2013. Дослідження та проблеми збереження Межирицького поселення мисливців на мамонтів. *Праці НДІ пам'яткоохоронних досліджень*, вип. 8, с. 567–581. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1188708>.

18. Шидловський, П., Пеан, С., Демей, Л., Крепін, Л., Цвіркун, О., Чимириш, М., Мамчур, Б. 2020. Поновлення досліджень четвертого Межирицького житла. Археологічні дослідження в Україні, 2018, с. 244–247. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3751600>.

19. Шидловський, П., Синиця, Є., Тарахан-Береза, З. 2018. Археологічне минуле Канівщини. В: Тарахан-Береза, З. *Святиня : Чернеча гора та стародавній монастир Канівський*. Черкаси: IntroligaTOR, с. 7–16. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1432771>.

20. Shydlovskiy, P., Péan, S., Crepin, L., Tsvirkun, O. 2018. Investigating a Prehistoric mammoth bone dwelling: from field and lab research to education. *Quaternary Perspectives*, 25(2), p. 18–19. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2631382>.

21. Shydlovskiy, P.S., Tsvirkun, O.I., Péan, S., Chymyrys, M.V., Mamchur, B.V. 2019. New Study of Fourth Dwelling from Mezhyrich Upper Palaeolithic Campsite: the results of International Summer School activity. *VITA ANTIQUA* 11. Археологія, музеєзнавство, пам'яткознавство: освітній та дослідницький аспекти, с. 92–115. <https://doi.org/10.37098/VA-2019-11-92-115>.

Mykola H. Chornyj, Pavlo S. Shydlovskiy, Bohdan V. Hranatyko. ON THE EXPEDIENCY OF TAKING THE MEZHRYRICH ARCHEOLOGICAL SITE UNDER THE CARE OF THE T. SHEVCHENKO NATIONAL RESERVE

The Mezhyrich settlement is a unique vestige of prehistoric archaeology, dating back from 18 to 13 ka BP. This site is of worldwide importance due to its archaeological, anthropological, cultural value and which is an important source for revealing the issues of nature and society relationship in prehistoric times. A striking feature of the Mezhyrich settlement is the discovery of the remains of mammoth bone dwelling structures and a good state of preservation of cultural layers with faunal remains, bone, tusk and lithic artifacts. Since the discovery of the site in 1965, archaeological excavations have uncovered the remains of four Palaeolithic dwellings and a number of pits, workshops and plots of cultural layers around them. The remains of a fourth mammoth bone dwelling, which was discovered and partially explored by Prof. Mykhailo I. Gladkikh from Taras Shevchenko National University of Kyiv, are situated in situ on the settlement.

In order to preserve the settlement and avoid its further destruction, it is necessary to carry out a number of site protection measures. Namely: 1) to take legal and organizational measures to address the issue of establishing a museum on the territory of the parking lot as a subdivision of the T. Shevchenko National Reserve; 2) museification of the remains of the fourth mammoth bone dwelling, as a central element of the Archaeopark of prehistoric culture; 3) continuation of archaeological and restoration work on the remains of housing. The final solution to the problem of preserving the remains of Palaeolithic dwelling should be the

construction of a stationary museum building over the remains of residential structure, which would have the necessary temperature and humidity and would meet the standards of museum building.

We believe that preserving the complex will be problematic, without further efforts in the direction of museification of Mezhyrich settlement. After all, the exposure of a mammoth bone dwelling in the open state requires a whole set of actions, which involves the restoration of bone remains on site with a parallel archaeological study of the interior and the surrounding area. The T. Shevchenko National Reserve can realize the application of the whole complex of site protection measures and the museification of the Mezhyrich assemblage through the including of this outstanding archaeological vestige to its territory.

Keywords: *Tarasova Hora, Mezhyrich, archaeological site, Upper Palaeolithic, museification, reserve*

Дані про авторів

1. **Авраменко Валентина Петрівна** – завідувачка сектору «Історія Шевченкової могили» відділу наукових досліджень Шевченківського національного заповідника

2. **Ананьєва Світлана Вікторівна** – кандидатка філологічних наук, асоційована професорка, завідувача відділу міжнародних зв'язків і світової літератури Інституту літератури і мистецтв імені М.О. Ауезова КН МНВО Республіки Казахстан

3. **Андрієнко Костянтин Едуардович** – головний спеціаліст відділу культури виконкому Канівської міської ради

4. **Барська Ганна Михайлівна** – завідувачка науково-дослідного експозиційного відділу історії пізнього середньовіччя та нової історії Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського (Полтава)

5. **Басиста Ніна Михайлівна** – старша наукова співробітниця відділу історико-краєзнавчих досліджень Шевченківського національного заповідника

6. **Бонь Олександр Іванович** – кандидат історичних наук, доцент; доцент кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка (м. Київ)

7. **Близнюк Олександр Андрійович** – провідний зберігач фондів Шевченківського національного заповідника

8. **Вакула Ірина Яківна** – завідувачка бібліотечно-інформаційним відділом Шевченківського національного заповідника

9. **Гранатирко Богдан Віталійович** – науковий співробітник Шевченківського національного заповідника, аспірант Черкаського державного технологічного університету

10. **Дзима Віта Василівна** – завідувачка науково-дослідного відділу охорони пам'яток історії, культури та природи Шевченківського національного заповідника

11. **Долгіч Надія Василівна** – завідувачка сектору «Тарас Шевченко в житті і творчості» відділу наукових досліджень Шевченківського національного заповідника

12. **Ісаєва Ольга Миколаївна** – старша наукова співробітниця науково-дослідного відділу історико-краєзнавчих досліджень Шевченківського національного заповідника

24. **Сокур Людмила Анатоліївна** – кандидатка історичних наук, учена секретарка Шевченківського національного заповідника

25. **Тітова Ірина Сергіївна** – старша наукова співробітниця відділу науково-фондової роботи Національного заповідника «Хортиця» (Запоріжжя)

26. **Хамраєв Алімжан Телікович** – доктор філологічних наук, головний науковий співробітник Інституту літератури і мистецтв імені М.О. Ауезова КН МНВО Республіки Казахстан

27. **Чорна Людмила Олексіївна** – кандидатка історичних наук, завідувачка відділу наукових досліджень Шевченківського національного заповідника

28. **Чорний Микола Гаврилович** – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник; провідний науковий співробітник Шевченківського національного заповідника, міжнародний експерт з питань створення та функціонування природно-заповідних територій

29. **Чулкова Тетяна Миколаївна** – старша наукова співробітниця сектору експозиційно-виставкової роботи відділу наукових досліджень Шевченківського національного заповідника

30. **Шамрай Олександр Григорович** – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та права Черкаського державного технологічного університету (Черкаси)

31. **Шидловський Павло Сергійович** – кандидат історичних наук, доцент; доцент кафедри археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка, асоційований дослідник у Muséum national d'Histoire naturelle, Département Homme et Environnement, Франція (Київ)

32. **Юрченко Ірина Костянтинівна** – старша наукова співробітниця науково-дослідного відділу охорони пам'яток історії, культури та природи Шевченківського національного заповідника

33. **Ярмош Тетяна Володимирівна** – старша наукова співробітниця відділу історико-краєзнавчих досліджень Шевченківського національного заповідника

34. **Яхімович Алла Володимирівна** – старша наукова співробітниця відділу наукових досліджень Шевченківського національного заповідника

Наукове видання

«ТАРАСОВА ГОРА: ЛЮДИ І ПОДІЇ»

Матеріали
Міжнародної науково-практичної конференції
до 185-річчя отримання волі Тарасом Шевченком
Канів, 24 травня 2023

Колектив авторів

Упорядник: Людмила Чорна

Макет і верстка: Іван Кugno

Тираж: 55 примірників

Підписано до друку 26. 06.2023

Формат 60x84 ¹/₁₆

Умовн. друк. аркушів 17,55

Видавництво «Панмедія»
Свідоцтво про внесення до реєстру
суб'єктів видавничої справи
ДК №2303 від 04.10.2005.
Е-пошта: panmedia-2@ukr.net
www.panmedia.com.ua

Шевченківський національний заповідник
19003, м. Канів, вул. Шевченка, 102
(047 36) 323 65, 323 68
tarasovagora@ukr.net
www.shevchenko-museum.com
www.facebook.com/tarasovagora

